

РАБОТА С ТЕКСТАМИ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Н.Кудридино

Старший преподаватель

кафедры Изучения языков Таможенного института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17774383>

ARTICLE INFO

Received: 27th November 2025

Accepted: 28th November 2025

Online: 29th November 2025

KEYWORDS

русский язык как
иностраный, обучение
иностраных учащихся,
развитие речи, этапы работы
с текстом, изучающее чтение,
лексико-грамматический
материал, коммуникативная
компетенция.

ABSTRACT

В статье рассмотрены виды речевой деятельности, основные задачи развития речи при обучении РКИ, особенности работы с текстом на уроках русского языка как иностранного (РКИ) на основном этапе изучения языка. Правильно и последовательно выстроенные этапы работы с текстовым материалом (предтекстовые, притекстовые и послетекстовые задания) являются фундаментом для успешного выхода обучающихся в открытую коммуникацию. В данной статье описаны отличительные особенности каждого этапа работы с текстом на уроке РКИ.

В настоящее время в высшей школе в группы на занятиях по иностранному языку объединяются учащиеся с разным уровнем владения языком. Последнее справедливо и в отношении русского языка как иностранного.

При изучении русского языка на первую роль выдвигается речевая деятельность, которая в зависимости от формы общения подразделяется на устную (слушание и говорение) и письменную (чтение и письмо). Различают также диалогическую речь и монологическую речь.

Метод коммуникативного обучения иностранному языку А.А.Акишина и О.Е.Коган в своей книге «Учимся учить» называют целой философией обучения, которая демонстрирует принципиально иной подход к иностранному языку [1].

Согласно этому подходу язык понимается как средство общения, зависящее и от говорящего, и от слушающего.

В современном образовании речь рассматривается как одна из основ обучения, так как от уровня овладения связной речью зависит умение общаться учащихся с русскоязычными людьми. Одним из актуальных направлений современной методики русского языка по развитию речи является формирование у учащихся внимательного отношения к слову, к его употреблению, развитие способности воспринимать и оценивать изобразительный аспект речевого высказывания, а также умело использовать его в собственной речи.

Устная речь – это любая звучащая речь. В устной речи большую роль играют место логического ударения, степень чёткости произношения, наличие или отсутствие пауз. Вся работа по развитию речи строится поэтапно, формируя навык произношения и понимания русской речи. Учащиеся, у которых русский язык неродной, должны

научиться понимать устную русскую речь, а также научиться строить грамматически-правильные предложения.

Устную речь составляют аудирование и говорение.

Выступая в учебном процессе в качестве средства обучения, аудирование стимулирует речевую деятельность учащихся, обеспечивает управление процессом обучения, используется для знакомства учащихся с новым языковым, речевым и страноведческим материалом, выступает как средство формирования навыков и умений во всех видах речевой деятельности, помогает поддерживать достигнутый уровень владения речью, повышает эффективность обратной связи и самоконтроля.

Говорение – продуктивный вид речевой деятельности. Умение говорить предполагает выработку умений выражать свою мысль коммуникативно осмысленно, грамматически правильно.

При обучении говорению у студентов формируются умения:

- а) запрашивать информацию друг у друга и у преподавателя;
- б) обмениваться мнениями и суждениями;
- в) вести групповую беседу в связи с прочитанным или услышанным;
- г) адекватно реагировать в стандартных ситуациях общения при знакомстве, встрече и т.д.;
- д) описывать, рассказывать, пересказывать, рассуждать, дискутировать.

Речь может происходить в форме диалога и монолога. Диалог – это непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами. Диалогу свойственны специфические особенности, облегчающие его восприятие и производство:

- опора на мимику, жесты, артикуляцию собеседника;
- использование речевых формул;
- ситуация, объединяющая собеседников.

Зачастую учащиеся, изучающие русский язык как иностранный, не чувствуют себя свободно в реальных жизненных ситуациях: не могут поддержать диалог, не могут выразить свои мысли, не владеют разговорным русским языком.

На занятии по русскому языку как иностранному нужно смоделировать среду, приближенную к реальной языковой среде. Для этого нам помогут тексты, в которых используется лексика, используемая в разговорной речи при повседневном общении. На занятиях по русскому языку как иностранному важно использовать коммуникативные диалоги, из которых учащиеся смогут почерпнуть необходимую лексику, а также научатся правильно строить фразы, которые они смогут использовать в реальной жизни, в повседневной разговорной речи.

При работе над диалогами на уроках русского языка как иностранного рекомендуется придерживаться следующей схемы:

1. Преподавателю нужно прочитать диалог, отделяя реплики разных людей более длинными временными промежутками. Если в аудитории сильный учащийся, то первый раз ему лучше прослушать диалог, не смотря в книгу, а слабый учащийся может слушать диалог и следить по тексту.

2. Учащийся должен прочитать диалог по книге и перевести его (если это групповые занятия, то нужно читать по ролям). Преподавателю нужно обратить

внимание на те места в диалоге, которые учащийся не совсем понял (объяснить лексику, грамматику, модели построения предложения).

3. Учащийся закрывает книгу. Преподаватель читает реплики одного из участников диалога, а учащийся должен отреагировать на реплики в соответствии с ситуацией в диалоге. Если учащийся делает ошибки, то преподаватель должен объяснить, почему так сказать нельзя и как лучше выразить эту мысль.

4. Обсудить с учащимся данный диалог: например, спросить у учащегося, как бы он поступил на месте персонажей. Если это диалог в магазине, спросить, что он обычно покупает, часто ли он ходит в магазины, в какие магазины он ходит, он предпочитает покупать вкусные продукты или полезные продукты и т.д.

Если учащийся говорит, что все понял и хочет идти дальше, не проработав диалог (не ответив на все реплики преподавателя из диалога с закрытой книгой), то ему нужно объяснить, что понять мало, это только первая ступень: чтобы говорить по-русски легко и с удовольствием в реальных жизненных ситуациях, необходимо выработать автоматизм в речи.

Если учащийся делает много ошибок в диалоге, то к этому диалогу нужно вернуться в конце занятия и на следующих занятиях, пока учащийся не сможет быстро и без ошибок реагировать на реплики.

Монолог – это продолжительное высказывание, обращённое к одному или группе слушателей, иногда – к самому себе. Это организованный вид речи, продукт индивидуального построения. Монологическая речь также характеризуется относительной непрерывностью, последовательностью, логичностью и относительной смысловой законченностью.

Задачи преподавателя при развитии монологической речи:

- сформировать у учащихся умение выражать законченную мысль, имеющую коммуникативную направленность;
- сформировать у учащихся умение развивать идею, уточнять, дополнять, пояснять, обосновывать;
- сформировать у учащихся умение логически рассуждать, сопоставлять, обобщать;
- сформировать у учащихся умение высказываться достаточно нормативно (фонетически и грамматически).

Научиться строить свою речь правильно и в соответствии с конкретной жизненной ситуацией можно постоянно тренируя свои речемыслительные умения.

Работа в разноуровневой группе часто ориентирована на «среднего» обучающегося, что задает преподавателю определенное направление. Но, с другой стороны, только такая направленность не позволяет охватывать в должной степени более сильных и более слабых учащихся, следствием чего может стать потеря интереса, мотивации к изучению языка. Важно, чтобы на занятии были созданы такая атмосфера и такие условия, когда учащиеся, вне зависимости от уровня владения изучаемым языком, будут чувствовать себя комфортно, смогут быть полноценными участниками учебного процесса, то есть будут иметь возможность проявить свои знания, творческие способности, увидят свой личностный и «академический» рост.

Важнейшая роль при обучении учащихся иностранному языку принадлежит тексту. Работа с текстом на занятиях по русскому языку как иностранному позволяет

развивать творческий потенциал учащихся, пополнять их словарный запас, улучшать качество речи.

Текст – это основа создания на уроках русского языка развивающей речевой среды.

Если занятия по русскому языку как иностранному проходят в обычном режиме: читаем – переводим текст, делаем грамматические упражнения, отвечаем на небольшое количество вопросов по тексту, то мозг учащегося работает в режиме, который необходим для данного вида деятельности, т.е. учащийся учится читать, переводить, искать в тексте ответы на вопросы, при этом новые слова запоминает медленно (в той степени, в какой они необходимы для понимания текста). При таком изучении русского языка учащийся учится выполнять тесты, но это не значит, что он учится говорить по-русски, так разговорный русский язык освоить невозможно.

На начальном этапе с самого первого урока следует вводить игру «Языковое лото» чтобы развить лингвистическую догадку учащихся и закрепить в памяти изучаемые слова. На карточках представлены слова из четырех букв типа *мама, папа, брат, стол, стул, торт, яйцо* и т.п. Буквы написаны в произвольном порядке. Учащиеся должны угадать слово. Когда вводятся прилагательные можно играть в игру «Ручеек», когда студенты встают в два ряда, у половины на карточках написаны прилагательные типа *красивый, хорошая, плохой, старая, новые, интересные*, у второй половины учащихся – карточки с существительными, например, *дом, книга, девушка, велосипед, друзья, улицы*. Задача учащихся создать пару, согласовывая существительное и прилагательное в роде и числе. Когда пары найдены, все зачитывают вслух получившиеся словосочетания.

Работа с текстом состоит из нескольких обязательных этапов. Первый этап – это предтекстовая работа. Предтекстовая работа направлена на снятие возможных трудностей при чтении текста, связанных с пониманием лексики. Это могут быть небольшие словники с наиболее важными для понимания прочитанной информации лексическими единицами. При этом можно попросить учащихся своими словами объяснить значения всех представленных слов или некоторых из них, распределяя слова и их дефиниции по степени сложности между обучающимися. Предтекстовые типы заданий предполагают развитие у учащихся умений, направленных на понимание основной информации, содержащейся в тексте. Примерами предтекстовых заданий могут служить задания типа: *Посмотрите на заголовок. Как вы думаете, о чём будет идти речь в тексте?* Такой тип задания развивает навыки догадки и прогнозирования у обучающихся. Следующим заданием, помогающим развить языковую догадку у обучающихся, может быть задание типа: *Если речь в тексте пойдёт о ... , то какие вопросы могут в нём обсуждаться?*

Несомненно, не стоит обходить вниманием и упражнения, нацеленные на снятие лексико-грамматических трудностей. Преподаватель должен выбрать из текста неизвестные для обучающихся лексические единицы, составить мини-словарь и семантизировать все лексемы при помощи возможных способов (подбор синонимов, антонимов, наглядность, толкование, перевод).

На занятии, при работе с лексическим материалом, преподаватель не должен ограничиваться указанием только на значение лексической единицы. Необходимо обращать внимание учащихся на сочетаемостные особенности слова. Для демонстрации сочетаемостных возможностей лексем могут использоваться различные варианты заданий. Примерами таких заданий служат упражнения по подбору определений к существительным: *студент какой? (умный, весёлый, добрый, молодой), тетрадь какая? (новая, дорогая, дешёвая).*

Следующий этап работы с текстом – это притекстовая работа. Целью притекстовых заданий является выработка умений обучающихся ориентироваться в тексте. Примерами упражнений может стать деление текста на смысловые части, поиск слов или нужной информации, расположение пунктов плана в соответствии с логикой изложения.

Следует отметить, что в первый раз текст должен быть воспринят целиком, преподаватель читает материал, соблюдая правильную интонацию. Далее обучающиеся самостоятельно читают текст. Чтение вслух целесообразно использовать на первых этапах обучения. Такое чтение позволяет «овладеть соответствием графической и звуковой системы языка, правилами интонационного оформления предложений» [2, с. 332]. Чтение вслух «формирует внутреннее проговаривание текста, что особенно важно для развития беглости чтения» [2, с. 332]. Такое чтение на начальном этапе обучения полезно чередовать с чтением про себя. Устное проговаривание фраз не показатель того, что обучающийся понял смысл текста. Это означает, что ученик научился соотносить графическое изображение со звуковым. Но собственно понимание текста может быть достигнуто только через чтение про себя.

Примером притекстовых заданий может быть заполнение таблицы соответствующей информацией, нахождение ответов на вопросы к частям текста, определение основной мысли текста и так далее.

Следующий, заключительный, этап работы с текстом – это послетекстовые задания. В данный комплекс входит вопросно-ответная беседа по тексту (с целью понять степень усвоения нового материала), различные упражнения на закрепление лексики и грамматики. Послетекстовые задания направлены, с одной стороны, на контроль понимания содержания текста, с другой стороны, на подготовку учащихся к воспроизведению текста и к последующему порождению самостоятельных высказываний. Следуя коммуникативному подходу, преподаватель может предложить обучающимся следующие типы заданий: вопросы для выяснения понимания всего текста (контроль понимания), задания на развитие навыков чтения (найдите и прочитайте ответы на вопросы), анализ текста с точки зрения его логического построения (составьте план текста). Переход от речевых заданий к коммуникативным может быть сделан следующим образом: преподаватель создаёт ситуацию, в которой можно сообщить данные из текста, обучающийся конструирует собственный текст по модели прочитанного.

В качестве послетекстовых структурных заданий можно использовать упражнения типа:

1. «Правда-неправда»
2. Перечитайте и найдите слова, которые
3. Найдите прилагательное, определяющее слово . .
4. Найдите эквиваленты слов.
5. Задайте вопросы к тексту.
6. «Сверните» текст во фразу и так далее.

Упражнения на цитирование исходного текста являются немаловажным этапом в работе: найдите и назовите следующие слова в тексте. Найдите и назовите абзац, в котором выражена главная мысль.

Данный тип заданий репрезентирует степень понимания и усвоения текста обучающимися.

Таким образом, правильно выстраивая работу с текстовым материалом, мы развиваем у обучающихся способность видеть его композиционное и структурное оформление, верно соотносить содержание текста с его коммуникативными задачами, определять целесообразность использования различных языковых средств.

Успешно выстроенная работа с текстом на занятии – это ступень к выходу в открытую коммуникацию, прямой путь к продуктивной речевой деятельности.

Использованная литература:

- 1.А.А. Акишина, О.Е. Каган. Учимся учить: для преподавателя русского языка как иностранного. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Рус.яз. Курсы 2002.
- 2.Крючкова Л.С., Мошинская Н.В. Русский язык как иностранный. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 480 с.
- 3.Верещагина О.Н., Прусова Е.Н., Сергеева Н.М. Работа с текстом на занятии по русскому языку как иностранному в полиэтнической разноуровневой группе // Современные проблемы науки и образования. № 6. 2021.

